

Der Einfluss von Deceptive Patterns auf die Usability von Websites

Louisa Fritzsich

Technische Universität Chemnitz¹, Deutschland

LouisaFritzsich@gmail.com

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit den negativen Auswirkungen sogenannter Deceptive Patterns (DPs), auch bekannt als Dark Patterns, auf die Benutzerfreundlichkeit von Websites und beleuchtet, wie Nutzende diese Muster wahrnehmen und ob sie diese trotz ihres manipulativen Charakters akzeptieren. Untersucht wurden diese anhand eines quantitativ ausgerichteten Usability-Tests am Beispiel einer fiktiven Online-Shop-Website. Um eine repräsentative Gestaltung dieser zu gewährleisten, wurden im Vorfeld echte Websites nach den gängigsten DPs durchsucht. Extrem aggressive DPs waren dabei seltener zu finden, was den kürzlich erlassenen Digital Service Act und anderen rechtlichen Regulierungen der EU geschuldet ist. Im Ergebnis ist ein leicht negativer Effekt zu erkennen. Letztendlich nehmen Nutzende die negativen Auswirkungen wahr, tolerieren diese aus unterschiedlichen Gründen. Damit ist die Literatur von Mocka (2022) und Habib et al. (2022) bestätigt. Die Arbeit soll bei der Aufklärung über Deceptive Patterns helfen und zeigen, inwieweit Nutzende Einschränkungen bei der Usability hinnehmen.

Keywords: Dark Patterns; Deceptive Patterns; Usability; E-Commerce

¹ Professur Medieninformatik, Studiengang „Informatik für Geistes- und Sozialwissenschaftler“

1 Einleitung

Der Online-Handel ist ein äußerst beliebter und lukrativer Markt. Allein im Jahr 2023 haben in Deutschland Unternehmen dort einen Umsatz von 88 Milliarden Euro erzielt (HDE 2024). Anbieter arbeiten dabei mit fragwürdigen Methoden, um Kundschaft zu weiteren Käufen zu animieren oder dazu zu verleiten, mehr Geld als nötig auszugeben. Viele dieser Methoden sind gut durchdacht, sie gehen über normale Rabattaktionen hinaus, spielen teilweise mit unseren menschlichen Grundbedürfnissen oder wenden andere psychologische Manipulationstaktiken an (Bösch et al. 2016), die es den Verbrauchern und Verbraucherinnen erschweren, sich ihnen zu entziehen. Erstmalig wurden diese Methoden von Harry Brignull (2023) als Dark Patterns klassifiziert und mittlerweile zu Deceptive Patterns umbenannt. Die Definition des Begriffs Deceptive lässt sich bereits aus seinem Wortstamm ableiten, der sich mit irreführend und täuschend übersetzen lässt. Für UI-Entwickelnde stellt sich somit die Frage, wie UI-Design und DPs zusammenpassen, sind doch die Grundregeln eines nutzerfreundlichen Designs Eindeutigkeit und intuitive Bedienbarkeit (vgl. Nielsen 2012) und damit genau gegensätzlich zu Irreführungen. Zur Klärung dieses Sachverhalts werden in einem theoretischen Teil zuerst allgemeine Begrifflichkeiten betrachtet. Anschließend erfolgt eine Untersuchung der Thematik mittels Usability-Test. Im Voraus werden die beliebtesten deutschen Shopping-Websites analysiert, um tatsächlich genutzte DPs zu ermitteln. In einer darauffolgenden Umfrage wird ermittelt, welche dieser Designs die Nutzenden bereits kennen und ob sie sich von ihnen bei der Internetnutzung gestört fühlen. Anhand dieser Ergebnisse wird wiederum ein fiktiver Online-Shop mit den unbekanntesten DPs erstellt, welcher die Grundlage für den Usability-Test bildet.

2 Deceptive Patterns

In der Masterarbeit wird mit der Taxonomie von Brignull bezüglich DPs gearbeitet. Brignull (2023) sieht in diesen einen Trick zur Beeinflussung von Nutzenden, um diese zu einer Handlung zu verleiten, welche sie von sich aus nicht getätigt hätten. DPs finden sich in verschiedenen Internetbereichen, wie

Social Media, Online-Spielen und Online-Shopping. Unabhängig davon, ob Forschende DPs als Trick, einschränkendes Design (Gray et al. 2018) oder trügerisches Attribut (Mathur et al. 2021) definieren, herrscht Einigkeit darüber, dass DPs negativ für Endnutzende sind, da sie zu unbedachten oder für nachteiligen Handlungen verleiten. Hauptgrund für den Einsatz von DPs ist der finanzielle Vorteil, sei es durch erhöhte Verkaufszahlen oder die Gewinnung persönlicher Daten.

3 Forschungsfragen

Folgende Fragen werden in der vorliegenden Arbeit geklärt:

- Wie wirkt sich der Einsatz von DPs auf die Usability, also die Benutzerfreundlichkeit, einer Website aus?
- Erkennen Nutzende die Designmuster als manipulativ an oder sind diese bereits als gängige Muster in der allgemeinen Internetnutzung verankert und verwenden Nutzende Websites, auch wenn sie DPs als solche erkennen?

4 Methodik und Forschungsfeld

Als methodisches Mittel für die Klärung der Forschungsfragen wurde die Durchführung eines moderierten Usability-Tests mit Think-Aloud-Protokoll gewählt. Die Testmethode ist formativ ausgerichtet. Dadurch ist ein unmittelbarer Einblick in das Verhalten und die Reaktion von Personen, die in Kontakt mit DPs kommen, gegeben, was eine direkte Rückmeldung und einen Austausch von Meinungen erlaubt. Laut Moran (2019) kann nur eine Beobachtung die genaue Antwort geben, ob ein Interface nutzerfreundlich ist. Da es sich jedoch um keinen klassischen Usability-Test handelt, der innerhalb verschiedener Entwicklungsstufen eines Produkts angewendet wird, sondern ganz bestimmte einzelne Designmuster testet, wurden zusätzlich summative Methoden im Test implementiert, die Verweildauer und die Klickhäufigkeit der Testpersonen messen. Diese Daten sollen genutzt werden, um zu überprüfen, inwieweit sich das, was Personen bemerkt und empfunden

haben, gleichermaßen in Messwerten widerspiegelt oder ob es hierbei zu einer signifikanten Diskrepanz kommt.

5 Vorangegangene Untersuchungen

5.1 Analyse Shopping-Websites

Die erste Vorstudie analysiert die 20 umsatzstärksten deutschen Shopping-Websites (ecommerceDB.com 2022). Die Ergebnisse zeigen, dass auf allen untersuchten Seiten mindestens ein DP vorhanden ist. Durchschnittlich wurden 2,7 DPs pro Website gefunden. Die drei am häufigsten identifizierten Muster sind folgende:

- **Visual Interference** manipuliert die visuelle Darstellung, um Nutzende in ihrer Entscheidung zu lenken, z.B. Cookie-Banner mit unterschiedlich farbigen Schaltflächen
- **Forced Action** zwingt Nutzende, eine ungewollte, unnötige Handlung auszuführen, bevor diese die eigentliche Aktion durchführen können, z.B. notwendige Registrierung bei einem Service
- **Nagging** unterbricht Nutzende wiederholt mit Handlungsaufforderungen, die sie zu unbedachten Aktionen verleiten sollen, z.B. Pop-ups mit Produktempfehlungen.

5.2 Umfrage zur Bekanntheit von Deceptive Patterns

In der zweiten Vorstudie wird eine Online-Umfrage mit 18 Teilnehmenden durchgeführt, um die Bekanntheit von DPs zu ermitteln. Dabei wurden die in der vorangegangenen Untersuchung ermittelten DPs genutzt. Die Umfrage zeigt, dass die meisten Nutzenden bereits mit verschiedenen DPs in Kontakt gekommen sind und diese als negativ wahrnehmen. *Forced Action* und *Visual Interference* stellten die bekanntesten Muster dar, während *Hidden Subscription* und *Sneaking* am wenigsten bekannt sind. Vorbild der Umfrage sind Ergebnisse von anderen Untersuchungen, wonach weit verbreitete DPs nicht mehr als manipulierend wahrgenommen werden, da ein gewisser Gewöhnungseffekt auftritt (Di Geronimo et al. 2020).

Die vier unbekanntesten DPs wurden folglich für die Hauptstudie verwendet:

- **Hidden Subscription** schließt für Personen unwissentlich ein Abonnement oder Ähnliches ab, ohne vorher ihre implizite Einwilligung einzuholen.
- **Urgency** setzt Nutzende unter Druck, um bei diesen ebenfalls irrationale Entscheidungen hervorzurufen.
- **Sneaking** verwickelt Nutzende in eine ungewollte Transaktion, welche ihnen erst mit Verspätung offenbart wird.
- **Social Proof** stellt Produkte als besonders beliebt oder vertrauenswürdig dar, ohne Möglichkeit, dies zu überprüfen.

6 Hauptstudie

In einem fiktiven Onlineshop sollten die sieben teilnehmenden Personen unterschiedliche Produkte unter realistischen Rahmenbedingungen einkaufen. Dabei gab es Aufgaben, bei denen DPs im Design verwendet wurden. Diese sollten die Testpersonen bei der Kaufentscheidung und Nutzererfahrung beeinflussen. Während des gesamten Prozesses wurden ihre Handlungen dokumentiert.

6.1 Aufgaben

Es waren vier Aufgaben zu bearbeiten, wobei je zwei Aufgaben ähnliche Kriterien und Ansprüche hatten. Bei diesen unterschieden sich lediglich Preis und Aussehen der zu kaufenden Güter. Bei einer der zwei Aufgaben wurden während des Einkaufsprozesses DPs angezeigt, bei der anderen nicht. Die Ähnlichkeit der Aufgaben diente dazu, vergleichbare Situationen mit und ohne DPs zu schaffen. Folgende Elemente wurden dafür eingebaut:

- Ein Timer mit ablaufender Zeit simuliert das DP *Urgency*.
- Ribbons mit Hinweisen zu den bereits verkauften Stückzahlen und der Beliebtheit stellen *Social Proof* dar.
- Heimlich in den Einkaufswagen gelegte Software mit einem Abomodell repräsentiert sowohl *Sneaking* als auch *Hidden Subscription*.

6.2 Beobachtungen und Interview

Folgende Beobachtungen konnten während des Usability-Tests gemacht werden: Alle Probanden, die an dem Test teilnahmen, konnten diesen auch beenden. Dabei variierte der Erfolg, wie das einzelne Szenario abgehandelt wurde, von Person zu Person. Usability-Probleme wurden sowohl durch die DPs als auch durch die allgemeine Website-Gestaltung verursacht. Die Testpersonen nahmen die DPs unterschiedlich stark wahr. Usability-Probleme wurden hauptsächlich durch den *Urgency*-Timer verursacht, welcher Druck ausübte. Daneben zeigte sich, dass Nutzende DPs bewusst oder unbewusst ignorieren und eigene Verhaltensmuster im Umgang mit DPs entwickelt hatten.

Aus dem anschließenden Gespräch mit den Testpersonen ergaben sich folgende Erkenntnisse: Unterschiede zwischen Aufgaben ohne und mit DPs wurden hauptsächlich von denjenigen bemerkt, die zuerst die Website ohne DPs testeten. Drei Teilnehmende waren sich der manipulativen Absicht der Designmuster bewusst und hatten ähnliche Erfahrungen bereits auf realen Websites gemacht. Dennoch gaben einige Personen an, überwiegend Websites wie Amazon mit besonders vielen DPs zu nutzen, da sie mit diesen vertraut sind oder es als besonders bequem empfinden, dort zu bestellen.

7 Ergebnisse

Nach Auswertung der qualitativen Daten des Usability-Tests und der quantitativen Daten zeigt sich, dass DPs die Usability negativ beeinflussen können. Im Vergleich zu vorheriger Forschung waren die Auswirkungen jedoch schwächer ausgeprägt. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass mildere DPs weniger negative Auswirkungen haben, während aggressivere DPs, wie *Sneaking/Hidden Subscription* und *Urgency*, größere Effekte zeigen. Nutzende können DPs erkennen und damit umgehen, aber sie empfinden sie trotzdem als störend, was die Beobachtungen von Bongard-Blanchy et al. (2021) bestätigt. Die Häufigkeit ihres Auftretens als auch die verursachte Frustration sind entscheidende Faktoren dafür, ob Nutzende DPs bemerken. Entgegen dieser Erkenntnisse billigen, nach eigenen Aussagen, einige Nutzende die negativen Effekte aufgrund von Gewohnheit oder Bequemlichkeit.

Dadurch wird eine gewisse Resignation der Kundschaft gegenüber betrügerischen Mustern deutlich, was Webshop-Betreibende zur Implementierung weiterer DPs motiviert und Restriktionen vonseiten des Gesetzgebers nötig macht (Frielinghaus et al. 2024). Außerdem zeigt sich, dass der Umgang mit DPs erlernt werden kann, was wiederum zu einer besseren Usability beitragen kann. Dennoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass neue manipulative Muster entwickelt werden, um dem entgegenzuwirken.

Literatur

- Barnum, C. M. (2021): *Usability Testing Essentials. Ready, Set ... Test!* 2. Aufl., Morgan Kaufmann. <https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Record/o-1725082969>
- Beier, M.; Gizycki, V. (2002): *Usability. Nutzerfreundliches Web-Design*. Springer Berlin Heidelberg. <https://katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de/Record/o-1658796748>
- Bongard-Blanchy, K.; Rossi, A.; Rivas, S.; Doublet, S.; Koenig, V.; Lenzini, G. (2021): "I am Definitely Manipulated, Even When I am Aware of it. It's Ridiculous!" – Dark Patterns from the End-User Perspective. In: *Proceedings of the 2021 ACM Designing Interactive Systems Conference* (S. 763–776). <https://doi.org/10.1145/3461778.3462086>
- Bösch, C.; Erb, B.; Kargl, F.; Kopp, H.; Pfattheicher, S. (2016): Tales from the dark side: Privacy dark strategies and privacy dark patterns. In: *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* (S. 237–254). De Gruyter.
- Brignull, H. (2023). *Deceptive Patterns. Exposing the Tricks Tech Companies Use to Control You*. Testimonium. <https://www.deceptive.design/book/>
- Di Geronimo, L.; Braz, L.; Fregnan, E.; Palomba, F.; Bacchelli, A. (2020): UI Dark Patterns and Where to Find Them: A Study on Mobile Applications and User Perception. In: *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (14 S.). <https://doi.org/10.1145/3313831.3376600>
- ecommerceDB.com (2022). B2C-E-Commerce: Ranking der Top-50 B2C-Online-shops für physische Güter nach E-Commerce-Umsatz in Deutschland im Jahr 2021 (in Millionen Euro) [Graph] (17.10.2022). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170530/umfrage/umsatz-der-groessten-onlineshops-in-deutschland/>
- Frielinghaus, C. J. N.; Niermann, L.; Sienz, P. M.; Kollotzek, J. (2024): Studie zur Umsetzung des Digital Services Act in Deutschland – Bestandsaufnahme der relevanten Akteure (15.2.2024). https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/DSA/studie_dsa_akteure.html

- Gray, C. M.; Kou, Y.; Battles, B.; Hoggatt, J.; Toombs, A. L. (2018): The Dark (Patterns) Side of UX Design. In: *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (14 S.). <https://doi.org/10.1145/3173574.3174108>
- Habib, H.; Li, M.; Young, E.; Cranor, L. (2022): “Okay, whatever”: An Evaluation of Cookie Consent Interfaces. In: *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3491102.3501985>
- HDE (2024): Umsatz durch E-Commerce (B2C) in Deutschland in den Jahren 1999 bis 2023 sowie eine Prognose für 2024 (in Milliarden Euro) [Graph] (6.5.2024). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerceumsatz-in-deutschland-seit-1999/>
- Mathur, A.; Kshirsagar, M.; Mayer, J. (2021): What Makes a Dark Pattern... Dark? Design Attributes, Normative Considerations, and Measurement Methods. In: *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445610>
- Mocka, T. (2022): *Der Einfluss von Dark Patterns auf die Usability und User Experience*. Bachelorarbeit, Technische Hochschule Ingolstadt. <https://opus4.kobv.de/opus4-haw/frontdoor/index/index/docId/3401>
- Moran, K. (2019): Usability Testing 101 (1.12.2019). <https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/>
- Nielsen, J. (2012): Usability 101: Introduction to Usability (3.1.2012). <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 488–495.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925668>